

РАЗДЕЛ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567811>

УДК 796.011.3

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТИ**

В.И. Колесов,

заслуженный работник Высшей школы РФ,
проф., д.пед.н., к.э.н., академик РАЕ,
проф. межфакультетской кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин,
Лужский институт (филиал),
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина

Аннотация: В статье рассматриваются проблема в формировании творческих способностей у детей дошкольного возраста как одна из одних постулатов в новом столетии. Осуществление в её реализации при помощи интеллектуального развития дошкольников в современном дошкольном образовании в России. В работе делается акцент на раскрытия творческих задатков для дальнейшего творческого потенциала.

Ключевые слова: творческие задатки в дошкольной деятельности, творческая предприимчивость у дошкольников, творческое развитие детей, творческие способности, интеллектуальное развитие, самостоятельное познание в творчестве

**DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES IN CHILDREN OF
PRESCHOOL AGE AS THE BASIS FOR FORMATION OF
PERSONALITY**

V.I. Kolesov,

Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation,
prof., doctor of pedagogical sciences, candidate of economic sciences, academician
of RAE,
prof. interfaculty department of humanitarian and natural sciences,
Luga Institute (branch),
Leningrad State University A.S. Pushkin

Abstract: The article examines the problem of the formation of creative abilities in preschool children as one of the postulates in the new century. Implementation in its implementation with the help of the intellectual development of preschoolers in modern preschool education in Russia. The work focuses on the disclosure of creative inclinations for further creative potential.

Key words: creative inclinations in preschool activities, creative enterprise among preschoolers, creative development of children, creativity, intellectual development, independent cognition in creativity

На сегодняшний день проблема развития творческих способностей у детей дошкольного возраста не нова, но до сих пор актуальна. Актуальность развития творческой личности, способной принимать нестандартные решения, владеть ситуацией новизны, расширять границы известного обосновывается современными тенденциями развития отечественной системы образования в направлении подготовки личности, соответствующей требованиям развивающегося общества. Стимулирование творческого развития в дошкольном возрасте способствует повышению обучаемости детей, активизации их готовности к обучению в школе, что играет огромную роль в формировании всестороннего развития личности. Высокий уровень интеллектуального развития, способности к творчеству, умению самостоятельно познавать – всё это является основными факторами успешного обучения и предупреждения школьной дезадаптации. По мнению российских и зарубежных исследователей в области детской психологии (Д. Гильфорда, Е. Торренса, Е. Богоявленской и др.), именно период от рождения ребёнка до 6 лет имеет решающее значение для его будущей жизни. Считая, что творческий потенциал, заложенный до 6 лет, является самым действенным, и его трудно превзойти [1]. В условиях введения ФГОС дошкольного образования особую значимость приобретают вопросы развития творческих способностей и творческого потенциала подрастающей личности как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Федеральный Государственный Стандарт направлен на главный результат – социализацию ребёнка, потребность в творчестве, развитие любознательности, мотивация в достижении успеха [2]. Вот почему инновационной деятельностью нашей работы является приобщение детей к различным видам художественно-творческой деятельности. Уже в раннем возрасте у детей можно заметить самое первое проявление способностей – склонность к какому-либо виду деятельности. Выполняя её, ребёнок испытывает радость, удовольствие. Чем больше ребёнок занимается этим видом деятельности, тем больше ему хочется это делать, ему интересен не результат, а сам процесс. В научной литературе существует множество

трактовок, определений термина «способности». Например, Б.М. Теплова трактует способности, как «индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого и имеющие отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей» [3]. К.С. Платонов под способностями понимал «часть структуры личности, которая, активизируясь в конкретном виде деятельности, определяет качество последней». По определению известного психолога Н.С. Лейтеса, способности – это свойства личности, от которых зависит возможность осуществления и степень успешности деятельности». Другой учёный, Л.А. Венгер, считает, что способности – это психологические качества, которые необходимы для выполнения деятельности и которые в ней проявляются [4]. Таким образом, большинство учёных под способностями понимают индивидуальные не врождённые качества личности, которые обеспечивают высокую степень овладения определённой деятельностью. Говоря о творческих способностях, многие люди под этим понимают способность к различным видам художественной творческой деятельности. Например, умение красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку и т. п. Стоит отметить, что элемент творчества может присутствовать в любом виде человеческой деятельности, а значит, понятие «творческие способности» необходимо применять не только в вопросах художественных творческих способностей, но и в математических творческих способностях, в технических творческих способностях и т.д. Таким образом, под «творческими способностями» мы можем понимать индивидуальные особенности качества человека, необходимые для успешного выполнения им творческой деятельности. Развитие творческих способностей предполагает их совершенствование, то есть достижение новых ступеней качества в своём развитии [5]. Стоит отметить, что творческие способности человека могут развиваться как спонтанно, то есть сознательно не контролируемый и неуправляемый процесс развития способностей, без заранее продуманного плана целенаправленных действий, так и организованно: сознательные действия, направленные именно на развитие соответствующих способностей. В своём учебном пособии по практической психологии Р.С. Немов отмечает, что «любые способности не только проявляются, но и развиваются в том виде деятельности, которым под влиянием возникшего интереса занялся человек». А также указал два пути развития способностей. Один – теоретический, второй – практический, которые взаимосвязаны между собой, так как для развития способностей необходимы как знания, так умения и навыки [6]. Так же автором были определены эффективные условия развития способностей. Во-первых, наличие у человека определённых задатков. Во-вторых, своевременное выявление задатков. В-третьих, активное включение человека в тот вид

деятельности, в которой соответствующие способности развиваются (например, у детей дошкольного возраста необходимо повышать интерес к тому виду творческой деятельности, с которым связано развитие способностей). В-четвёртых, наличие грамотных, подготовленных педагогических кадров, хорошо владеющих методикой развития соответствующих способностей. И, в-пятых, применение для развития способностей современных, эффективных средств обучения. Таким образом, можно сделать вывод, что творческие способности – это индивидуальные особенности качества человека, которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода. Наличие наилучших условий для их развития ведёт к наиболее полному усвоению необходимых знаний, умений, навыков, благоприятствуют успешному выполнению определённой деятельности и, в соответствии с этим, эффективному развитию способностей [7]. Говоря о формировании способностей, нужно остановиться на вопросе о том, когда, с какого возраста следует совершенствовать творческие способности детей. Психологи называют разные сроки от полутора до 5 лет. Также есть предположение, что развивать творческие способности нужно с самого раннего возраста. Это предположение обретает доказательство в физиологии. Однако возможности развития способностей, добившись максимума в «момент» созревания, не остаются стабильными. Если эти способности не используются, то они начинают теряться, деградировать и тем скорее, чем меньше функционирование. Борис Павлович Никитин, в течение многих лет занимался проблемой развития творческих способностей детей. Именно он именовал это явление НУВЕРС (Необратимое Угасание Возможностей Эффективного Развития Способностей). Никитин считает, что НУВЕРС особенно плохо воздействует на формирование творческих способностей. Разрыв во времени меж моментом созревания структур, нужных для формирования творческих возможностей и истоком целенаправленного развития данных возможностей ведёт к суровому затруднению их развития, замедляет его темпы и ведёт к понижению качественного уровня развития творческих способностей. По мнению Б.П. Никитина, именно необратимость процесса деградации возможностей развития породило мнение о врождённости творческих способностей, так как традиционно никто не подозревает, что в дошкольном возрасте были упущены возможности активного развития творческих способностей. И незначительное количество в обществе людей с высочайшими творческими возможностями объясняется тем, что в детстве только очень немногие оказались в условиях, благоприятствующих развитию их творческих способностей [8]. С психологической точки зрения дошкольное детство является подходящим временем для развития творческих способностей потому, что в этом возрасте

дети очень пытливы, у них имеется огромное желание узнавать окружающий мир. И родители, поощряя любознательность, сообщая детям знания, привлекая их в разные виды деятельности, способствуют расширению детского эксперимента. А накопление опыта и запас знаний – это необходимая предпосылка для будущей творческой деятельности. Кроме того, мышление дошкольников наиболее свободно, чем мышление более взрослых детей. Оно ещё не задавлено догмами и стереотипами, оно наиболее самостоятельно. А это свойство необходимо всячески совершенствовать. Дошкольное детство также является сенситивным периодом для развития творческого воображения. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что дошкольный возраст, даёт прекрасные возможности для развития способностей к творчеству. И от того, как были использованы эти способности, во многом станет зависеть творческий потенциал взрослого человека. Проанализировав различные точки зрения по вопросу о составляющих творческих способностей, можно сделать вывод что, несмотря на различие подходов к их определению, исследователи единодушно выделяют творческое воображение и качество творческого мышления как обязательные компоненты творческих способностей. Исходя из этого, можно определить основные направления в развитии творческих способностей детей:

- 1) развитие воображения;
- 2) развитие качеств мышления.

Одним из важных причин творческого развития детей является создание условий, способствующих формированию их творческих способностей.

На базе анализа работ нескольких авторов, в частности Дж. Смита, О.М. Дьяченко, Н.Е. Веракса выделили 6 главных критерий успешного развития творческих способностей детей [9]. Первым шагом к успешному развитию творческих способностей является раннее физическое развитие малыша: раннее плавание, гимнастика, раннее ползание и хождение. Затем раннее чтение, счёт, раннее знакомство с различными приборами и материалами. Вторым принципиальным условием развития творческих способностей малыша является создание обстановки, опережающей формирование детей. Необходимо, насколько это возможно заранее окружить малыша такой средой и такой системой отношений, какие стимулировали бы его самую различную творческую активность и развивали бы в нём конкретно то, что в соответствующий момент способно более эффективно развиваться. Например, ещё задолго до обучения чтению годовалому ребёнку можно купить кубики с буквами, повесить азбуку на стене и во время игр называть ребёнку буквы. Это способствует раннему освоению чтением. Третье, очень принципиальное, условие, эффективного,

развития творческих способностей вытекает из самого характера творческого процесса, который требует максимального напряжения сил. Дело в том, что способности развиваться тем успешнее, чем чаще в собственной деятельности человек достигает «потолка» своих возможностей и равномерно поднимает этот потолок всё выше и выше. Такое условие максимального напряжения сил легче всего достигается, когда малыш уже ползает, но не может говорить. Процесс познания мира в это время идёт чрезвычайно интенсивно, но применять опыт взрослых малыш не может, так как объяснить такому маленькому ещё ничего невозможно. Поэтому в этот период малыш обязан более чем когда-либо, заниматься творчеством, решать очень много совсем новых для него задач без помощи других и без подготовительного обучения (если, разумеется, взрослые разрешают ему это делать, а не решают их за него). У ребёнка закатился далеко под диван мяч. Родители не обязаны спешить достать ему эту игрушку из-под дивана, если малыш может решить эту задачу самостоятельно. Четвёртое условие успешного развития творческих способностей заключается в предоставлении ребёнку большой свободы в выборе деятельности. А также в чередовании дел, в длительности занятий, в выборе методик и т.д. Тогда желание малыша, его энтузиазм, эмоциональный подъём послужат надёжной, гарантией того, что уже большее усилие ума не приведёт к переутомлению, и пойдёт ребёнку на пользу. Но предоставление ребёнку такой свободы не исключает, а, напротив, имеет в виду ненавязчивую, целесообразную, доброжелательную помощь взрослых это и есть пятое условие удачного развития творческих способностей. Самое главное тут не превращать свободу во вседозволенность, а содействие в подсказку. К сожалению, подсказка распространённый среди родителей метод «помощи» детям, но она лишь вредит занятию. Нельзя делать что-либо за малыша, если он может сделать сам. Нельзя мыслить за него, когда он сам может догадаться. Давно понятно, что для творчества необходимы удобная психологическая амуниция и наличие свободного времени, благодаря чему на шестом месте условие благополучного развития творческих способностей тёплая душевная атмосфера в семье и детском коллективе. Взрослые обязаны создать безопасную психологическую базу для возвращения ребёнка из творческого поиска и личных открытий. Важно постоянно провоцировать малыша к творчеству находить сочувствие к его неудачам, терпеливо относиться даже к странному идеям несвойственным в настоящей жизни [9]. Нужно исключить из обихода замечания и осуждения. Но создание подходящих условий мало для обучения малыша с высочайшим творческим потенциалом, хотя некоторые западные психологи и в данный момент считают, что творчество изначально присуще ребёнку и, что нужно лишь не мешать ему, свободно самовыражаться. Но практика указывает, что такого невмешательства

недостаточно: не все дети могут открыть путь к созиданию, и навечно сохранить творческую активность.

Список литературы

- [1] Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука: учеб. пособие. / Г.С. Альтшуллер. – М.: Академия, 1997. 10 с.
- [2] Анкеты для родителей. [Электронный ресурс]. – URL: <http://doshvozrast.ru/metodich/kontrol02>. (дата обращения: 16.01.2021).
- [3] Антонова Ю.А. Весёлые игры и развлечения для детей и родителей: учеб. пособие. / Ю.А. Антонова. – М.: Академия, 2007. 280 с.
- [4] Безрукова В.С. Педагогика: учеб. пособие. / В.С. Безрукова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2013. 381 с.
- [5] Бекоева Д.Д. Практическая психология: учеб. пособие. / Д.Д. Бекоева. – М.: Академия, 2009. 192 с.
- [6] Белова Е.С. Выявление творческого потенциала дошкольников с помощью теста. / Е.С. Белова, П. Торренса. // Психологическая диагностика. – 2004. №1. 11 с.
- [7] Березина В.Г. Детство творческой личности. / В.Г. Березина, И.Л. Викентьев, С.Ю. Модестов. – СПб.: Изд-во Буковского, 1994. 60 с.
- [8] Богат В. Развивать творческое мышление (ТРИЗ в детском саду): учеб. пособие. / В. Богат, В Ньюкалов. – М.: Просвещение, 1994. 17 с.
- [9] Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: учеб. пособие. / Д.Б. Богоявленская. – М.: Академия, 2002. 320 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Altshuller G.S. Creativity as an exact science: textbook. allowance. / G.S. Altshuller. - M.: Academy, 1997.10 p.
- [2] Questionnaires for parents. [Electronic resource]. - URL: <http://doshvozrast.ru/metodich/kontrol02>. (date of access: 16.01.2021).
- [3] Antonova Yu.A. Merry games and entertainment for children and parents: textbook. allowance. / Yu.A. Antonov. - M.: Academy, 2007.280 p.
- [4] V.S. Bezrukova Pedagogy: textbook. allowance. / V.S. Bezrukov. - Rostov n / D.: Phoenix, 2013.381 p.
- [5] D. D. Bekoeva Practical psychology: textbook. allowance. / D.D. Bekoeva. - M.: Academy, 2009.192 p.
- [6] Belova E.S. Revealing the creative potential of preschoolers using the test. / E.S. Belov, P. Torrens. // Psychological diagnostics. - 2004. No. 1. 11 p.
- [7] Berezina V.G. Childhood of a creative person. / V.G. Berezina, I.L. Vikentiev, S.Yu. Modestov. - SPb.: Bukovsky Publishing House, 1994. 60 p.

[8] V. Bogat To develop creative thinking (TRIZ in kindergarten): textbook. allowance. / V. Bogat, V. Nyukalov. - М.: Education, 1994.17 p.

[9] Bogoyavlenskaya D.B. Psychology of creative abilities: textbook. allowance. / D.B. Epiphany. - М.: Academy, 2002.320 p.

© В.И. Колесов, 2021

Поступила в редакцию 9.01.2021
Принята к публикации 15.01.2021

Для цитирования:

Колесов В.И. Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста как основа формирования личности // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 106-113. URL: <https://ip-journal.ru/>